

LOGODNA ȘI CĂSĂTORIA ÎN „PRAVILA” LUI ANDRONACHI DONICI

Cătălina MITITELU

doctor în drept, conferențiar universitar,
Universitatea Ovidius, Constanța, România
e-mail: nicolaedidimos@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0001-6489-9252>

Manualul juridic al lui Andronachi Donici a fost publicat în anul 1814 și este cunoscut în literatura de specialitate și sub denumirea de „Pravilă”. El oferă cercetătorului avizat nu numai posibilitatea să cunoască câteva pagini din istoria a două vechi instituții juridice europene și anume Logodna și Căsătoria, ci să învedereze și faptul că, de-a lungul secolelor, acestea au fost reglementate în Țările Române în conformitate cu prevederile dreptului roman și ale celui bizantin (de stat și bisericesc). Astfel apare necesitatea evidentă ca atât istoricii vechiului drept românesc, cât și juriștii specializați în dreptul matrimonial, să facă apel și la textul „Pravilei” lui Donici, a cărei contribuție meritorie în domeniu rămâne una de referință.

Cuvinte-cheie: legislație romană, legislație bizantină, logodnă, căsătorie.

ENGAGEMENT AND MARRIAGE IN THE „PRAVILA” (RULE) OF ANDRONACHI DONICI

The legal manual of Andronachi Donici was published in 1814 and is known in the specialized literature also under the name of „Pravila”. It offers the researcher not only the opportunity to know a few pages in the history of two old legal European institutions, and namely the Engagement and the Marriage, but also to reveal that, over the centuries, these have been regulated in the Romanian Countries in accordance with the provisions of Roman and Byzantine law (state and church). Thus the obvious necessity arises that both, the historians of the old Romanian law, as well as the lawyers specialized in matrimonial law, should also appeal to the text of „Pravila” of Donici, whose meritorious contribution in the field remains a reference.

Keywords: Roman legislation, Byzantine legislation, engagement, marriage.

ENGAGEMENT ET MARIAGE DANS „PRAVILA” D’ANDRONACHI DONICI

Le manuel juridique d’Andronachi Donici a été publié en 1814 et il est connu dans la littérature scientifique aussi comme „Pravila”. Il offre au chercheur informé non seulement l’occasion de connaître quelques pages de l’histoire de deux anciennes institutions juridique européennes à savoir l’Engagement et le Mariage, mais aussi de reconnaître que, au cours des siècles, ils ont été réglés dans les Pays Roumains selon les dispositions du droit romain et byzantin (état et église). Ainsi, le besoin évident pour les historiens de l’ancien droit roumain et les avocats spécialisés en droit matrimonial de faire appel au texte de „Pravila” de Donici, dont la contribution méritoire dans le domaine reste une référence.

Mots-clés: législation roumaine, législation Byzantine, fiançailles, mariage.

ПОМОЛВКА И БРАК В «ПРАВИЛА» АНДРОНАКИ ДОНИЧА

Юридический справочник Андронаки Донич был опубликован в 1814 году и известен в научной литературе и под названием «Правилэ». Он предоставляет ученым не только возможность узнать некоторые страницы истории

двух давних юридических европейских институтов, а именно Помолвки и Брака, но также усвоить тот факт, что на протяжении веков они регулировались в Румынских Странах в соответствии с положениями римского и византийского права (государственного и церковного). Таким образом, возникает очевидная необходимость, чтобы историки старого румынского права и юристы, специализирующиеся в брачном праве, обратились также к тексту «Правилы» Донича, заслуги которой в этой области остаются эталонными.

Ключевые слова: римское законодательство, византийское законодательство, помолвка, брак.

După definiția dată de juriștii bizantini, „Căsătoria este uniunea bărbatului și a femeii și un destin comun toată viața, o împletire a dreptului divin și uman” [1]. Ori, și această definiție chintesenția de fapt jurisprudența „Juris romanum antiquum” (Vechiulul Drept roman), alcătuită din operele celebrilor jurisconșulți romani din secolele II-III p. Chr., în care – printre altele – aflăm că, „în conformitate cu dispozițiile legii” (secundum praecepta legum), „cetățenii Romani” (cives Romani) nu puteau încheia o „iustas nuptias” (căsătorie leguită) dacă „bărbații puberi” și „femeile nubile” nu au „consensus parentum” (consensul părinților), dat însă „anterior” căsătoriei (*Justiniani Institutiones*, lb. I, X).

Dispozițiile de principiu, enunțate de vechiul drept roman, care au fost preluate „tale quale” de juriștii împăratului Justinian (527-565) și în textul uneiia dintre Constituțiile sale imperiale (cf. *Constituția a V-a*, 4, 25), le regăsim însă reafirmate nu numai în „Sintagma Alfabetică” a lui Matei Vlastares publicată la Tesalonic în anul 1335, ci și în „Pravila” lui Andronachi Donici, din anul 1814, care prin această realitate rămâne o sursă prețioasă și în privința receptării și aplicării normelor dreptului matrimonial roman.

Cine este câtuși de puțin familiarizat cu „Jus antiquum romanum”, sau altfel spus cu „Jus vetus” (vechiul drept), adică cu textul lucrărilor marilor jurisconșulți romani din secolele II-III (Gaius, Modestin, Julian, Ulpianus etc.), care au fost preluate și aduse la zi de celebrii juriști din epoca împăratului Justinian, ca, de exemplu, Tribonian și Theofil (profesori la Facultatea de Drept din cadrul Universității creștine din Constantinopol), și Dorotheu (profesor de

Drept la Beirut), poate desigur lesne constata faptul că juriștii bizantini din prima jumătate a secolului al XIV-lea, precum Matei Vlastares (sec. XIV), nu făceau altceva decât să reproducă, fie și parafrizat, definiția dată de juristul roman Modestin, potrivit căruia „Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio” (Nunta sau Căsătoria este uniunea bărbatului și a femeii), care „individuum consuetudinem vitae continens” (constă dintr-o comunitate de viață, de nedespărțit) (*Justiniani Institutiones*, lb. I, IX, 1), așa după cum prevedea de altfel „civilis et naturalis ratio” (Dreptul civil și cel natural) (*Justiniani Institutiones*, lb. I, X).

Or, același lucru aveau să-l facă și juriștii post-bizantini, printre care și Andronachi Donici în „Manualul” său juridic publicat în anul 1814, și care s-au vrut și a fost de fapt o „Adunare cuprinzătoare în scurt de Pravilele cărților împărătești ...” [2], adică o sursă de excerpte din Nomocanoanele bizantine, care s-au bucurat de o largă receptare în Țările Române [3], și în care se face referință expresă atât la „Logodnă”, cât și la „Cununie”, în „Titlul 30” [4].

Conform normelor Dreptului bizantin, reiterate în „Sintagma Alfabetică” a lui Matei Vlastares, căsătoria trebuie să fie un act public, și, ca atare, „nimeni nu se va cununa în taină, ci în prezența multor martori” [5].

Această Căsătorie publică nu era alta decât „Sfânta Taină a Cununii”, care se oficia de către preoții Bisericii în prezența unor „martori”, și, de obicei, după oficierea Logodnei religioase.

Aceeași legislație bizantină – de stat și biserică – prevedea că „a treia căsătorie este permisă numai dacă din primele două nu s-au născut copii”

[6], și că sunt considerate căsătorii nelegitime „... căsătoriile cu eretici și rude, contra legii sunt, se prevedea în aceeași „Sintagmă” (Colecție) a lui Matei Vlastares, și căsătoriile cu tutelați ... astfel de căsătorii sunt desfăcute și făptașii pedepsiți” [7].

În privința motivelor de desfacere a căsătoriei, Dreptul bizantin făcea o distincție clară între „motivele pentru care soțul poate cere desfacerea căsătoriei” și cele ale „soției”.

Motivele soțului erau următoarele:

1. „Dacă soția a știut de intenția rea a cuiva asupra împărăției și nu i-a spus soțului;
2. În caz de adulter dovedit al soției;
3. Atentarea la viața soțului;
4. Dacă va lipsi din căminul conjugal o noapte fără știrea soțului (și nu va fi fost la părinți);
5. Dacă fără voia soțului ia parte la chefuri, beții, la spectacole” (Matei Vlastares, *Sintagma Alfabetică*) [8].

Cât privește soția, aceasta putea cere desfacerea căsătoriei pentru următoarele motive:

1. „... dacă soțul a știut de intenția rea a cuiva asupra împărăției și nu i-a spus soției;
2. În caz de adulter dovedit al soțului;
3. Dacă soțul o învinuiește pe nedrept de adulter și nu poate dovedi;
4. Dacă o impune să ducă o viață desfrânată;
5. Dacă soțul are o concubină de care nu vrea să se despartă;
6. Dacă se călugărește (valabilă și pentru soț);
7. Dacă soțul timp de 5 ani lipsește de acasă și nu știe de mai este viu sau nu”.

În aceste cazuri, *Sintagma Alfabetică* a lui Matei Vlastares prevedea ca soția să primească „înapoi zestrea și darurile de nuntă” [9].

„Pravila” lui Andronachi Donici [10] a urmat îndeaproape prevederile din textul Pravilelor (Nomocanoanelor) Țării și în privința Logodnei, așa după cum ne atestă în chip peremptoriu și următoarele „Rânduiești”:

1. Nu este îngăduită logodna celui „mai mic de 7 ani” (Tit. 30, cap. 1);

2. Pentru încheierea Logodnei este absolut necesară „voința părinților; iar nefiind părinții în viață, a rudeniilor celor mai de aproape, sau a episcopilor; căci fiind logodna făcută fără știrea și voința lor, să strică” (Tit. 30, cap. 2);

3. Logodna religioasă, adică Logodna făcută „după rânduiala bisericească”, adică „cu cetirea logodirii și prin blagoslovenie și legătură cu facerea crucilor, adecă ierologhie, ca o nuntă să socotească” (Tit. 30, cap. 3);

Într-adevăr, conform legislației bizantine (de stat și bisericească) și a doctrinei canonice și nomocanonice a Bisericii Ortodoxe Răsăritene, Logodna bisericească „... se consideră ca prima căsătorie, iar căsătoria, logodna și cununia propriu-zisă, ca a doua căsătorie, ...” [11]. În consecință, logodna bisericească constituie „pentru fiecare dintre logodnici un impediment la cununia religioasă ... cu o altă persoană; de aceea, în cazul în care cei logodiți bisericește nu se mai înțeleg și doresc să se căsătorească, ori amândoi, ori unul dintre ei, cu o altă persoană decât aceea cu care a fost logodit, în cazul în care vor să se cunune religios, trebuie să ceară desfacerea logodnei” [12].

4. Logodna care n-a fost săvârșită „după rânduiala legii”, adică a „canoanelor bisericești”, „să se strice”, „iar partea vinovată” era obligată „să dea înapoi îndoit” din „ceale ce au luat la logodnă”, și „să plătească și cheltuiala”. De asemenea, „... când va fi voința desfacerii logodnii despre amândoa părțile, să întorc darurile” (Tit. 30, cap. 5);

5. Impedimentele prevăzute de „Pravila” lui Donici, la încheierea Logodnei, sunt următoarele [13]:

- a) Renunțarea ambelor părți;
- b) Încheierea acesteia fără „voința și știrea părinților”;
- c) Când Logodna s-a făcut „pe ascuns”, și apoi una dintre părți a renunțat la legământul făcut;

d) Existența unor impedimente cauzate de diferite grade de rudenie, sau, în termenii Pravilei, „când să va afla pricină de rudenie pentru care oprește bisericeasca Pravilă” (Tit. 30, cap. 7).

Existența unor astfel de impedimente „la săvârșirea însoțirii prin Logodnă și Cununie”, datorate gradelor de rudenie (fizică, spirituală etc.), fac ca acestea să fie considerate „nelegiuite”, iar „zestrea și darurile ceale din înaintea nunții îndată să dau înapoi” (Tit. 30, cap. 7).

În consecință, nerespectarea impedimentelor la încheierea logodnei sau a căsătoriei făceau ca cei care se căsătoreau să nu se bucure de fapt de „iustas nuptias” (căsătorii legitime), de unde, deci, și obligativitatea ca acestea să fie încheiate, precizau jurisconsultul împăratului Justinian, „secundum praecepta legum” [14], adică în conformitate cu prevederile legii;

e) Lipsa vârstei matrimoniale, sau în limbajul Pravilei, „când o parte să va afla că nu iaste de căsătorie, având din fire greșeală”, adică din neștiință;

f) Statutul social de „rob sau roabă”;

g) Patimile „desfrânării”, ale „beției” și lipsa „fecioriei”;

h) Intrarea în monahism;

i) Lipsa de comunicare, cu partenerul „însoțit prin logodnă” timp de “trei ani, neștiind unde să află”;

j) Îmbolnăvirea „de lepră, epilepsie, slăbănogire, sau altă boală urâtă”, ca, de exemplu, „nebunia, întru care să pătimizească doi ani nevindecându-se” (Tit. 30, cap. 7).

Aceeași Pravilă prevedea că „logodnicul, de va dăruî logodnicii sale lucruri, pre care în urmă, după însoțire, le va aduce în casa bărbatului ei, nu le poate înstrăina bărbatul, fiindcă sunt dreapte ale femeii” (Tit. 32, cap. 6), adică sunt bunurile legitime ale femeii.

Așa după cum s-a putut deja constata și din rândurile de mai sus, Andronachi Donici a urmat și reafirmat îndeaproape prevederile dreptului bizantin

și în privința impedimentelor produse de logodna religioasă. În demersul său, Donici a folosit însă cu preponderență informațiile și referințele documentare transmise de ultimul mare jurist (laic și bisericesc) al Bizanțului, adică de Matei Vlastares, a cărui „Sintagma” (Colecție) a fost de altfel o sursă principală pentru Pravilele Țării, fie ele în manuscris sau tipărite, în toate cele trei limbi, și anume, greacă, slavonă și română, care sunt de fapt parte integrantă din patrimoniul juridic și cultural al neamului românesc.

La bizantini, ca și odinioară la romani, Logodna a avut atât un caracter laic, cât și unul religios. Această realitate ne-o confirmă și juristul Matei Vlastares în *Colecția* (Sintagma) sa Alfabetică, publicată la Tesalonica. Într-adevăr, în Capitolul 4, Litera D, Matei Vlastares definește *Logodna* ca o „promisiune a viitoareii căsătorii”, dar între motivele ei de desfacere aflăm însă atât pe cele cu un caracter eminent civil, cât și pe cele cu caracter religios-moral.

După afirmația datorată acestui celebru jurist, canonist și nomocanonist bizantin, care grosso-modo, era de fapt o preluare a afirmațiilor juriștilor bizantini care l-au precedat încă din epoca împăratului Justinian, „Logodna poate fi desfăcută din următoarele motive:

1. Vârsta prea mică a logodiților;
2. Dacă unul are o altă religie;
3. Moravuri decăzute, desfrânare;
4. Dacă părinții nu sunt de acord, chiar dacă tinerii sunt de acord să fie dezmoșteniți, nu trebuie logodiți pentru a-i împiedica pe tineri să-și strice viața;
5. Dacă căsătoria este amânată mai mult de 4 ani fără motive justificate” (Matei Vlastares, *Sintagma Alfabetică*) [15].

Referitor la căsătorie, „Pravila” lui Andronachi Donici interzice cununia cu „două femei”, sau a unei „femei cu doi bărbați” (Tit. 30, cap. 8).

În cazul în care murea soțul, soția se putea căsători doar după ce „va trece un an, ..., care se chiamă anul jălaniei” (Tit. 30, cap. 10), și, în cazul în care nu

se mai recăsătorea, soția putea moșteni „o parte” din averea soțului decedat, adică „parte ca unuia din fii” (Tit. 30, cap. 12). Or, și în speța aceasta, „Pravila” lui Donici urma „ad litteram” prevederea dreptului roman, care fusese împrăștiată și reafirmată și de dreptul bizantin.

Într-adevăr, în legislația ultimului împărat roman și primul împărat bizantin, Justinian (527-565), se prevedea că, ținându-se seama de „principiile echității naturale” (naturali aequitati), „atunci când era vorba de succesiunea unei femei”, adică a unei soții, aceasta trebuia „să primească cu o treime mai puțin decât ar fi luat mama, sau bunica, sau tatăl, sau bunicul lor, din partea tatălui sau a mamei” [16].

Privitor la „Pricinile pentru care să poate face despărțanie”, „Pravila” lui Donici prevede următoarele cauze pentru divorț:

a) „Când un bărbat sau o femeie s-ar căsători, trăind soțul sau soția dintâi” (Tit. 30, cap. 15);

b) „Când, făcându-să prin neștiință cununia, să va afla că iaste la mijloc pricina oprită de Pravila bisericească” (Tit. 30, cap. 15);

c) „Pentru nefeciorie, dovedindu-se că au fost preacurvit acea socotită de fecioară” (Tit. 30, cap. 15);

d) Dacă este „rob sau roabă” (Tit. 30, cap. 15);

e) Pentru desfrânare (Tit. 30, cap. 15). Dar în cazul în care „bărbatul va porni pâră asupra femeii că preacurvește și nu o va dovedi, poate femeia să ceară despărțanie” (Tit. 30, cap. 15).

În privința desfrâului, „Pravila” lui Andronachi Donici reamintea faptul că „Pravilele, atât ceale vechi a râmleanilor”, adică ale romanilor, „cât și ceale din urmă împărătești”, adică Nomocanoanele bizantinilor, pedepseau pe cei care „să vor dovedi preacurvind, ci și cu piardere de avere ...” (Tit. 30, cap. 19).

f) Tentativa de omor, sau, în termenii arhaici ai Pravilei, „când o parte să va dovedi că umblă să omoare pe ceialaltă” (Tit. 30, cap. 15);

g) Impotența soțului, exprimată de Pravilă prin cuvintele: „când bărbatul să va afla famen, trecând trei ani fără a să împreuna” (Tit. 30, cap. 15);

h) Căderea unuia dintre soți în „patima nebuniei”, cealaltă „parte” va putea cere „despărțanie”, prin „bisericescul păstoriu”, doar după ce va dovedi că „s-a sârguit” mulți ani pentru vindecare (Tit. 30, cap. 15);

i) Părăsirea „casei” (a domiciliului), de către femeie, „împotriva voinței bărbatului” (Tit. 30, cap. 15);

j) Dacă „bărbatul va ține țiitoare”, femeia poate „să ceară despărțanie” (Tit. 30, cap. 15);

k) „Beția, desfrânarea, vrăjmășia, traiul rău și altele” (de felul acesta, n.n.), erau socotite motiv de divorț (Tit. 30, cap. 18);

l) Soțul găsit nevinovat „va câștiga zestrea” sau „darurile ceale dinaintea nunții” (Tit. 30, cap. 16);

m) „După Așezământurile Pravilelor”, adică conform Rânduielilor lor, atunci când „nici o parte, nici alta” nu este găsită vinovată, „despărțania ce să face iaste cu cearerea și cu primirea despre amândouă părțile” (Tit. 30, cap. 16).

Cu alte cuvinte, căsătoria înceta – prin hotărârea instanței judecătorești – în baza acordului comun al soților, dar cu condiția însă ca ambele părți să nu fi fost găsite vinovate. De remarcat însă faptul că, în dreptul matrimonial de limbă română, din zilele noastre, desfacerea căsătoriei se admite și prin acordul soților pe cale judiciară (cf. Art. 374 din *Noul Cod Civil al României*; Art. 33 din *Codul familiei al Republicii Moldova*), dar nu se mai invocă vinovăția soților. De altfel, aceștia „... nu sunt nici măcar îndrituiți să invoce motivele care au condus la destrămarea vieții de familie ...” [17].

Referindu-se la „spițele Rudeniei”, adică la gradele de rudenie, Andronachi Donici preciza că „Rudenia se despărțește în neamurile ceale de sus, în neamurile ceale de jos și în neamurile ceale de alăturea” (Tit. 31, cap. 1), adică rudenia de sânge, des-

cedentă și ascendentă, și rudenia de sânge pe linie colaterală.

Trebuie însă precizat de la bun început faptul că, în privința Rudeniei, și ipso facto a „spițelor rudeniei”, adică a gradelor de rudenie, Andronachi Donici a fost tributar – în Pravila sa – Dreptului bizantin, care l-a rândul său preluase, prelucrase și adaptase prevederile Dreptului matrimonial roman la noua concepție despre viață și lume a acelei „Respublica christiana”, pe care bizantinii (romanii de Răsărit) au legitimat-o „in nomine Domini nostri Jesu Christi” [18] (în numele Domnului nostru Iisus Hristos).

Printre altele, în Manualul său juridic, Andronachi Donici preciza că, „între rudeniile ceale din sus și ceale din jos, în veaci iaste oprită Cununia; iar între ceale de laturi până la al șaptelea spiță” (Tit. 31, cap. 2).

Conform normei canonice a Bisericii Ortodoxe Răsăritene, - stabilită în epoca Imperiului bizantin - Rudenia de sânge, atât în linie directă, cât și pe linie colaterală, constituie impediment la căsătorie până în gradul al VII-lea inclusiv. Dar, „practica vieții bisericești a stabilit, că pe linie directă, înrudirea de sânge constituie impediment nelimitat, adică s-ar putea spune până la infinit”, deși legiurile bizantine nu prevăd „decât maximum gradul șapte, pentru că între gradele mai îndepărate nici nu este posibilă vreo legătură, deoarece abia dacă se mai găsesc în viață câteva rude de sânge pe linie directă până în gradul cinci” [19].

Or, după cum s-a putut constata și în privința impedimentelor la căsătorie, Andronachi Donici urma, ca și în privința logodnei, tot rânduiala pravilnică (nomocanică), conform căreia era absolut interzisă căsătoria între rude de sânge, aflate pe linia descendentă și ascendentă, dar accepta gradul VII ca impediment pentru persoanele aflate în rudenie de sânge pe linie colaterală.

În spiritul acelorași rânduieli pravilnice, Andronachi Donici amintea cititorilor „Pravilei” sale că „sunt și rudeniile din cuscrie și din sfântul botez,

pentru care bisericeaștele Pravile hotărăsc la ce spiță iaste slobodă Cununia” (Tit. 31, cap. 2).

Cu alte cuvinte, Donici îi exorta să facă apel la normele prevăzute de legislația canonică și nomocanică și în privința înrudirii rezultată din „cuscrie” și din administrarea Tainei Botezului.

Referitor la rudenia cuscriei, precizăm că, în conformitate cu doctrina canonică și nomocanică (legislația de stat, bizantină, privind Biserica și instituțiile ei) a Bisericii Ortodoxe Răsăritene, există trei feluri de înrudiri ale cuscriei, și anume, cuscria de felul întâi, de felul doi și de felul trei.

Referitor la rudenia căsătoriei de felul întâi, pe linie directă și pe linie colaterală, în Biserica Răsăriteană s-a stabilit – în baza normelor dreptului roman și ale obiceiului canonic – că prima constituie „un impediment la căsătorie până la infinit, iar a doua, adică cuscria de felul întâi pe linie colaterală, constituie impediment la căsătorie până la gradul șase inclusiv” [20].

În cazul rudeniei ce se stabilește între consăngeunii celor doi soți, adică al cuscriei de felul al doilea, impedimentul la căsătorie a fost inițial stabilit la gradul patru inclusiv (cf. canonul 54 al Sinodului VI ecumenic, din anii 691/692). În anul 996, un Sinod constantinopolitan l-a extins însă „până la gradul șase inclusiv” [21], dar numai în cazul în care s-ar produce așa-numitul „amestec de sânge” (confusio nominum).

Privitor la rudenia ce se realizează „între trei familii prin cel puțin două căsătorii” [22], adică cuscria de felul trei, „constituie și ea un impediment, după rânduielile bisericești, până inclusiv în gradul trei, așa după cum s-a stabilit pe cale de obicei”, căruia i-a dat însă forța lui „jus cogens” chiar legislația bizantină (de stat și bisericească), pe care o regăsim, și în privința dreptului matrimonial, în Nomocanoanele (Pravilele) bizantine, ale căror norme au fost receptate și aplicate la nordul Dunării încă din epoca împăratului Justinian [23].

În fine, privitor la înrudirea religioasă care rezultă din „actul asistării sau ținerii la botez de către naș a celui ce urmează a se boteza și care se numește fin”, constituie impediment la căsătorie până la gradul doi inclusiv (cf. canonul 53 al Sinodului VI ecumenic Constantinopol 691/692 [24]).

Menționăm însă și faptul că actul asistării la cununie – care, în Bizanț a fost asimilat actului ținerii la botez – constituie și acesta impediment la căsătorie tot până la gradul doi inclusiv. Dar, pe cale de obicei, Pravila Mare (Târgoviște, 1652), a extins acest impediment până la gradul al patrulea. Pentru extinderea acestui impediment la căsătorie, autorii Pravilei Mari au găsit teme în prevederile unor Pravile (Nomocanoane) bizantine, atât de limbă greacă, cât și în cele de limbă slavonă, care erau de fapt versiuni ale celor precedente.

Remarcăm însă faptul că *Sintagma Alfabetică* a lui Matei Vlastares a asimilat înrudirea religioasă (botez și cununie) înrudirii de sânge, astfel încât impedimentul la căsătorie a fost extins „până la gradul 7 inclusiv, între ascendenții nașului și finului” [25]. Dar, această rânduială, de sorginte monastică, „nu s-a observat în mod practic decât arareori, și ea a căzut în desuetudine” [26], astfel încât nici Andronachi Donici n-a mai considerat să ne precizeze „rânduiala” canonică și nomocanică privind impedimentele la cununie rezultate din cuscrie și botez, ci și-a trimis pur și simplu cititorul la „besericeaștele Pravile” (Tit. 31, cap. 2).

În Pravila sa, Andronachi Donici face însă mențiune expresă la o „Novelă a împăratului Leon”, despre care se spune că prevederile ei au fost aplicate și „în pământul Moldovei”, și care s-ar fi dat „spre schimbarea și prefacerea obiceiurilor celor vechi, ...” (Tit. 34, cap. 1).

Privind dreptul femeii de-a moșteni zestrea bărbatului ei, Novela prevedea că, „deacă se va întâmpla (ca acesta) să moară” (Tit. 34, cap. 1), adică soțul acesteia, în urma unor „hotărâri de judecăți la jaloarele văduvilor” i se dă „ipovolon din averea ramasă

a bărbatului o a treia parte pre cât au fost zestrea” (Tit. 34, cap. 1).

Novela împăratului Leon al VI-lea Filosoful (886-912) prevedea într-adevăr, în mod expres, protia femeii față de creditorii bărbatului, și, în consecință, din averea acestuia îi revenea a treia parte, așa după cum au prevăzut în Hotărârile lor și judecătorii din Moldova din epoca lui Andronachi Donici (1760/65-1829).

Dar, același jurist preciza că, în conformitate cu dispoziția enunțată în textul Novelei, „femeia, de va purcede îngreonată în anul jălirii, piarde ipovolon” (Tit. 34, cap. 2). Cu alte cuvinte, în cazul în care se dovedea că fosta sa soție rămăsese însărcinată chiar „în anul jălirii”, adică în intervalul de un an de la decesul soțului său, își pierdeva acest drept de protie, și, ipso facto, și a treia parte din averea aceluia.

Trebuie însă amintit și faptul că, în Țările Române din „illo tempore”, unica instanță de judecată în domeniul chestiunilor matrimoniale a fost „giudețul Besericii”, adică Tribunalul Bisericii, așa după cum ne confirmă și Pravilele scrise în limba română din secolul al XVII-lea [27]. De exemplu, în Pravila de la Iași [28], din anul 1646, se prevedea că „muiarea” (femeia) era îndreptățită „să ceară voie de la giudețul besericii să se despartă de bărbatul ei, când o va bate fără de samă și-i va face rane de armă”, dar și „pentru cuvinte ce va grai bărbatul sprințare și o va îngrozi cu tot chipul ...” (Glava 21, al. 1 și 8).

În „Pravila” lui Donici aflăm într-adevăr trimiteri și referințe exprese și la textul acestor Pravile din secolul al XVII-lea, tipărite în limba română, inclusiv deci în Pravila lui Vasile Lupu (Iași, 1646), ceea ce atestă cu prisosință faptul că autorul acesteia nu s-a limitat doar la „Sintagma” lui Matei Vlastares – care a fost cunoscută și utilizată în Țările Române atât în versiunea ei inițială (în limba greacă), din anul 1335, cât și în versiunea slavonă, ca urmare a traducerii „în limba slavă veche în anul 1348, ..., la Sfântul Munte Athos”, adică încă „din veacul al XIV-lea” [29].

În loc de Concluzii, am putea însă învedera și reține și faptul că Manualul lui Andronachi Donici - care s-a vrut și a fost o adevărată „Pravilă” - a fost tributar atât legislației canonice (cf. canonul 53 și 54 Sinodul VI ecumenic)[30], cât și legislației pravilnice (nomocanonice)[31], ale căror prevederi au ținut însă seama și de „Lex Terrae” [32], adică „Legea” sau „Pravila Țării”, care și în privința dreptului matrimonial a fost o sursă de referință principală, fiindcă atât principiile și normele dreptului roman, clasic, cât și cele ale dreptului bizantin, au fost revendicate în dreptul consuetudinar (cutumiar) din arealul românesc ca temei al unui vechi „Jus scriptum”.

În fine, am putea conchide că oricine este familiarizat cu Dreptul roman (clasic) poate desigur constata și faptul că – atât în privința Logodnei, cât și a Căsătoriei, – Dreptul bizantin din secolul al XIV-lea – al cărui produs exponențial rămâne *Sintagma Alfabetică* a lui Matei Vlastares – a preluat de fapt, tale-quala, prevederile lui „Jus vetus”, adică ale vechiului Drept roman, al cărui conținut ni s-a păstrat și transmis prin „operele juriștilor” [33], recte ale erudiților juriști romani din secolele II-III a. Chr. până în epoca împăratului Justinian, ultimul mare împărat roman și primul împărat bizantin, și a cărui legislație era aplicată în arealul danubiano-pontico-carpatin și în epoca lui Andronachi Donici.

Referințe bibliografice:

1. VLASTARES, M. *Sintagma Alfabetică*, Litera D, Capitolul 4, apud C. Grama, *Istoria Statului și Dreptului a Țărilor Române*, Ed. Grafema Libris, Chișinău, 2010, p. 38.
2. *Manualul juridic al lui Andronachi Donici*, ediție critică, Ed. Academiei R. P. Române, București, 1950, p. 8.
3. VEZI, MITITELU, C. *Dreptul bizantin și receptarea lui în Pravilele tipărite, în Țările Române, din secolul al XVII-lea*, Ed. Universitară, București, 2014, p. 12-68;

DURĂ, N.V. *The Byzantine Nomocanons, fundamental sources of old Romanian Law*, în vol. *Exploration, Education and Progress in the third Millennium*, I, no. 3, Galați University Press, Galați, 2011, p. 25-48.

4. *Manualul juridic al lui Andronachi Donici*, ..., p. 91-112.
5. VLASTARES, M. *op. cit.*, Litera D, Capitolul 4, apud C. Grama, *op. cit.*, p. 38.
6. *Ibidem.*
7. *Ibidem.*
8. *Ibidem.*
9. *Ibidem*, p. 38-39.
10. *Manualul juridic al lui Andronachi Donici*, ..., p. 91-93.
11. FLOCA, I.N. *Drept canonic ortodox. Legislație și administrație bisericească*, vol. II, Ed. IBMBOR, București, 1990, p. 75.
12. *Ibidem*, p. 74-75.
13. *Manualul juridic al lui Andronachi Donici*, ..., p. 92-93.
14. *Justiniani Institutiones*, lb. I, X (*Instituțiile lui Justinian*, text latin și traducere în lb. română de V. Hanga, Ed. Lumina Lex, București, 2002, p. 26-27).
15. GRAMA, C. *op. cit.*, p. 38.
16. *Justiniani Institutiones*, lb. III, I, 1, 9, ed. V. Hanga, p. 171.
17. MOLOMAN, B.D. L. Ureche, *Noul Cod Civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534. Comentarii, explicații și jurisprudență*, Ed. Universul juridic, București, 2016, p. 338.
18. VEZI, *Justiniani Institutioni*, Praefatio, ed. V. Hanga, p. 7.
19. FLOCA, I.N. *op. cit.*, vol. II, p. 94.
20. *Ibidem*, p. 94.
21. *Ibidem*, p. 95.
22. *Ibidem*, p. 98.
23. VEZI, MITITELU, C. *The legislation of emperor Justinian (527-565) and its reception in the Carpathian-Danubian-Pontic space*, în *Analecta Cracoviensia*, 48 (2016), p. 383-397.
24. Despre legislația acestui Sinod a se vedea N.V. DURĂ, *Le Régime de la synodalité selon la législation canonique, conciliaire, oecuménique, du I^{er} millénaire*, Ed. Ametist 92, București, 1999, p. 287-382.

25. FLOCA, I.N. *op. cit.*, vol. II, p. 88.
26. *Ibidem*.
27. MITITELU, C. *Pravilele românești, tipărite, din secolul al XVII-lea. Infrațiuni și pedepse*, București, Ed. Didactică și Pedagogică RA, 2012, p. 47-66.
28. *Carte românească de învățătură* (1646), ediție critică, Ed. Academiei R.P. Române, București, 1961, p. 117.
29. FLOCA, I.N. *op. cit.*, vol. I, p. 115.
30. DURĂ, N., KROCZEK, P., MITITELU, C. *Marriage from the Roman Catholic and Orthodox points of view*, Ed. Scriptum, Krakow, 2017, p. 143-220.
31. VEZI, MITITELU, C. *Vechi instituții europene prevăzute de legislația nomocanică din secolul al XVII-lea (Pravila de la Iași și Pravila de la Târgoviște)*, Ed. Universitară, București, 2014, p. 63-108.
32. DURĂ, N.V. „*Lex terrae*” în percepția unor juriști și istorici ai vechiului Drept românesc. *Evaluări și precizări*, în *Revista Sf. Apostol Andrei*, XIV, nr. 1, 2010, p. 18-42.
33. *Justiniani Institutiones*, ed. V. Hanga, p. 4.
-
-